

ESCALA DE VALORACIÓN DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.

Instrucciones:

A continuación, encontrará una serie de enunciados relativos a sus conocimientos y sus destrezas. Debe leer atentamente cada enunciado y dotarlas de una puntuación entre el 1 (muy en desacuerdo) y el 5 (muy de acuerdo). Para ello, debe valorar si en su caso se cumplen o no lo que refieren las diferentes oraciones. Además, inicialmente le pedimos que nos facilite algunos datos demográficos. Recuerde que es importante que responda con mucha sinceridad. Todas las respuestas son anónimas. Estimamos que tardará unos 30 minutos en completar el cuestionario.

Edad:

Sexo:

Número de personas de la unidad familiar:

Lugar de residencia:

Profesión:

Formación:

1	2	3	4	5
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo

CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS						
DIMENSIÓN	Cuestiones	1	2	3	4	5
Habilidades básicas para la interacción social	1. ¿Hablan a diario con sus hijos/as sobre lo que hacen en el ámbito escolar?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4):					
	Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):					
	Puntuación Categoría “Claridad” (1-4):					
	Observaciones sobre el ítem:					
	2. ¿Conversan con sus hijos sobre derechos infantiles?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4):					
	Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):					
	Puntuación Categoría “Claridad” (1-4):					
	Observaciones sobre el ítem:					
	3. ¿Explican a sus hijos/as las obligaciones que tienen como miembros de la comunidad educativa?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4):					
	Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):					
	Puntuación Categoría “Claridad” (1-4):					
	Observaciones sobre el ítem:					
	4. ¿Reconocen sus hijos/as cuando algún compañero no actúa conforme a los principios básicos de comportamiento?					
Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4):						
Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4):						
Puntuación Categoría “Claridad” (1-4):						
Observaciones sobre el ítem:						

	5. ¿Sus hijos/as aceptan los consejos y opiniones familiares?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	6. ¿Creen que son un referente en comportamiento para sus hijos/as acepten el comportamiento de los demás?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
DIMENSIÓN		1	2	3	4	5
Habilidades de iniciación y habilidades conversacionales	7. ¿Escuchan a sus hijos/as cuando se quejan o les explican situaciones acaecidas en el colegio?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	8. ¿Gritan a sus hijos/as cuando intentan resolver un conflicto en el ámbito familiar?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	9. ¿Dejan que sus hijos/as les cuenten todo lo que desean en cualquier momento del día?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	10. ¿Intentan ponerse al nivel de sus hijos para explicarle las cosas?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	11. ¿Usan un lenguaje correcto, evitando frases mal sonantes, para dirigirse a sus hijos/as?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	12. ¿Su hijo/a le escucha cuando usted le indica las normas básicas de actuación ante un conflicto?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4):					

	Observaciones sobre el ítem:					
	13. ¿Dedican un tiempo concreto en el ámbito familiar para hablar?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
DIMENSIÓN		1	2	3	4	5
Habilidades para cooperar y compartir	14. ¿Sus hijos/as son responsables del trabajo que llevan desde el colegio?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	15. ¿Sus hijos/as son responsables de determinadas tareas domésticas?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	16. ¿Sus hijos/as se comprometen con usted en la realización de determinadas tareas?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	17. ¿Sus hijos/As necesitan que diariamente les recuerden la necesidad de realizar las tareas escolares?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	18. De forma autónoma, ¿Sus hijos/as deciden por ellos mismos?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	19. ¿Sus hijos/as realizan los deberes de forma autónoma?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
20. ¿Ayudan a sus hijos/as con las tareas escolares?						
Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:						

DIMENSIÓN		1	2	3	4	5
Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos	21. ¿Trabajan en casa las emociones?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	22. ¿Permiten que sus hijos/as expresen sentimientos o emociones en casa?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	23. ¿Permiten que sus hijos/as expresen sentimientos o emociones en público?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	24. A menudo reflexionan en casa sobre qué ha pasado ante un conflicto					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	25. Cuando sus hijos/as explican un problema ocurrido, le invitan a ponerse en el lugar de la otra persona					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	26. Sus hijos/as saben reconocer sus propias emociones					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					
	27. Sus hijos/as reconocen las emociones ajenas					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): Observaciones sobre el ítem:					

VALORACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO. OBSERVACIONES

- **Observaciones sobre las instrucciones**

- **Observaciones sobre los datos sociodemográficos solicitados a los participantes.**

- **¿Qué consideraciones establece respecto al tiempo de aplicación del cuestionario, el cual está establecido en torno a 30 minutos?**

- **¿Le parece adecuado el formato del instrumento?**

- **Otras consideraciones.**